

Informativo APECS-Brasil

ISSN 2448-220X

Ano VI | Edição II | Julho a Dezembro 2015

Eventos APECS-Brasil

Saiba tudo sobre o IV Simpósio que ocorrerá em Julho na UnB

Relatos Científicos

Conheça alguns projetos das ciências humanas desenvolvidas na Antártica

Projetos APECS-Brasil

Projeto Brasil-Portugal que levou estudantes de ensino médio a uma experiência científica intercontinental

Opinião

Impactos do rompimento das barragens em Mariana nos micro-organismos

Que Planta é essa? *Deschampsia antarctica* Desv.

Rodrigo Paidano Alves. Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica. Universidade Federal do Pampa

Quando falamos do continente Antártico, as primeiras imagens que surgem em nossas mentes são de gelo e pinguins. Mas no continente gelado, existe muito mais do que isso. Há uma diversidade maior de organismos, inclusive vegetação.

Embora esse continente seja um dos habitats mais inóspitos do mundo para as plantas, devido ao frio extremo e ao fotoperíodo médio anual reduzido (tempo em que recebe luz do sol), existem formas dominantes de vida, compreendendo quase que exclusivamente criptógamas - nome popular dado a qualquer vegetal destituído de flores e de sementes verdadeiras. Os líquens, fungos e briófitas são as formas dominantes, sendo as angiospermas muito escassas. A *Deschampsia antarctica* Desv., pertencente à Família *Poaceae* (Barnhart), é uma das duas únicas espécies de plantas vasculares nativas da Antártica, sendo a outra a *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl., pertencente à Família *Caryophyllaceae* (Juss.) Rabeler & Bittrich. Ambas estão limitadas à região marítima ao longo da costa oeste da Península Antártica.

A *D. antarctica*, também conhecida como *antarctic hair grass*, possui distribuição ampla, ocorrendo desde a costa até áreas mais elevadas, em geral junto à rocha nua ou em formações rochosas ilhadas pelo gelo, os *nunatacks*. É também frequente nos locais onde se concentra a megafauna de mamíferos e aves. Muitos trabalhos afirmam que essa espécie chegou ao norte da Península por uma migração ocorrida entre o final do Oligoceno e o Plioceno, antes do isolamento definitivo do continente. As análises moleculares realizadas sugerem que a sua manutenção pode ter sido auxiliada por dispersões posteriores em fases de clima mais favorável, quando teriam sido transportadas pelos pássaros, e sua presença em ilhas antárticas parece apoiar essas inferências.

Outra curiosidade é que se tem observado aumento no número e tamanho das populações de *D. antarctica* nos últimos 30 anos, que tem sido relacionada à mudança climática. Há diversos mecanismos que auxiliam o seu estabelecimento nesse ambiente, como por exemplo, a reprodução vegetativa e autofecundação, a composição de ácidos graxos em folhas

e raízes, ou mesmo o elevado acúmulo de sacarose e frutose que corre no fim do verão antártico.

Muitos pesquisadores estão interessados nessa espécie, devido à sua capacidade de viver nessas condições extremas. Tais características dão a esse organismo vegetal potencial para estudos moleculares e biotecnológicos, principalmente por que estas células estão sob efeito constante de estresse ambiental, como por exemplo, radiação ionizante, temperatura extrema, salinidade e déficit de água, além de outros fatores.

O grupo de pesquisa intitulado NEVA - Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica, coordenado pelo Dr. Antonio Batista Pereira, tem desenvolvido atividades de pesquisas no monitoramento de comunidades vegetais em áreas de degelo. O NEVA quer compreender como estas plantas se adaptam a essas condições, levando a produção de diferentes mecanismos moleculares, e que podem afetar a transferência de informação genética. Essas alterações podem ser exploradas de um ponto de vista biotecnológico, como por exemplo, a utilização de proteínas anticongelantes, na criopreservação de alimentos e em processos industriais.

Data da coleta: Fevereiro de 2015 – OPERANTAR XXXIII

Local: Ilha Ardley, Shetland do Sul.

Equipe envolvida: Adriano Afonso Spielmann (Pesquisador/UFMS), Graciéle Cunha Alves de Menezes (Pesquisadora/UFMG), Luiz Eduardo Consiglio (Alpinista/CAP), Margéli Pereira de Albuquerque (Pesquisadora-UNIPAMPA), Filipe de Carvalho Victoria (Pesquisador – UNIPAMPA), Hermes Cassiano de Oliveira (Pesquisador/UESPI), Diogo Careli dos Santos (Pesquisador – UFMS) e Rodrigo Paidano Alves (Pesquisador – UNIPAMPA).

